

I

ГЕОПОЛИТИКА

УДК 32.001:39 (470.620)

УПРАВЛЕНИЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

БАРАНОВ А.В.

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В статье раскрыты актуальные тенденции управления этнополитическими процессами в Краснодарском крае в контексте геополитических трансформаций Черноморского региона (2014–2016 гг.). Внимание сосредоточено на институциональной системе государственной национальной политики в Краснодарском крае, на формах и методах взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти с этническими организациями и казачеством. Сформулированы рекомендации акторам национальной политики в Краснодарском крае.

Ключевые слова: этнополитические процессы, управление, Краснодарский край, геополитические трансформации, Черноморский регион.

Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что Краснодарский край относится к числу наиболее стабильных в этнополитическом отношении субъектов федерации на Юге. Кубань находится на передовом рубеже российской геополитики в Черноморском международном регионе, что делает актуальным анализ институциональных и коммуникационных аспектов управления этнополитическими процессами в регионе.

Цель статьи – определить основные параметры управления этнополитическими процессами в Краснодарском крае в контексте геополитических трансформаций Черноморского региона.

Среди новейших исследований по данной проблеме отмечу экспертный отчет под редакцией В.А. Тишкова и Г.С. Денисовой [1], монографию А.В. Баранова [2], коллективную монографию под редакцией Т.А. Хагурова [3].

В 2014–2016 гг. на Кубани действовали долгосрочные факторы этнополитических процессов: последствия международной и межрегиональной миграции; конкуренция этнических элит в сфере предпринимательства и социальной иерархии; «черкесский вопрос».

Текущие факторы этнополитических процессов таковы:

- рост экономических затруднений, вызванных международными санкциями против РФ;
- политический кризис на Украине, вызвавший приток беженцев на Юг России;
- гражданская война в Сирии, повысившая уровень угроз экстремизма и терроризма на Юге России.

Численность населения края, по данным Краснодарстата, по состоянию на 1 мая 2016 г. – 5528,8 тыс. чел., что на 426,7 тыс. чел. больше, чем по переписи 2010 г. Население растет исключительно за счет миграционного прироста [4]. Регион мозаичен по этническому составу населения: в нем проживает 124 этнических группы. По данным переписи населения 2010 г., этнический состав населения края таков. Русские – 4523,0 тыс. чел. (86,5%); армяне – 281,7 тыс. (5,4%); украинцы – 83,7 тыс. (1,6%). Далее по убыванию численности следуют татары – 24,8 тыс., греки – 22,6 тыс., грузины – 17,8 тыс., белорусы – 16,9 тыс., адыгейцы – 13,8 тыс., цыгане – 12,9 тыс., немцы – 12,2 тыс., азербайджанцы – 10,2 тыс. и др. [5]. За 1989–2010 гг. удельный вес армян в населении края вырос с 3,7 до 5,4% [5]. Самая резкая убыль отмечена среди немцев и евреев, умеренная – у адыгейцев, греков, поволжских татар.

Исторический фактор сказывается в делении края на три субрегиона: Степную Кубань, предгорное Закубанье, Черноморское побережье. Их этнический состав своеобразен. К северу от рек Кубань и Лаба русские составляют свыше 90% жителей, а в г. Сочи – 67,1%, в Туапсинском районе – 69,5% [5]. Повышенный удельный вес армян отмечен переписью 2010 г. в г. Сочи (19,5% жителей), Туапсинском районе (13,7%), г. Армавире – 9,3%, г. Анапе – 9,0% [6, с. 20–71].

Институциональная система этнополитики такова. В Законодательном собрании края взаимодействие с этническими и религиозными объединениями осуществляет Комитет по культуре, спорту, информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями. С 1996 г. в компетенцию первого заместителя главы краевой администрации входит взаимодействие с общественными, казачьими и религиозными организациями. В 2002 г. создано управление по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов администрации края. В структуре администрации края сейчас действует отдел по межнациональным отношениям и взаимодействию с национально-культурными объединениями, подчиненный управлению по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики, а также управление по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями, департамент по делам казачества и работе с военнослужащими [7].

Администрация края в 2015 г. провела конкурс грантов для поддержки общественно полезных программ общественных объединений в рамках подпрограмм «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае», «Поддержка деятельности институтов гражданского общества в области работы с соотечественниками за рубежом», «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности» [8].

Проводятся меры гармонизации межэтнических отношений и развития этнических культур, консолидации объединений соотечественников за рубежом, проведения ими форумов и фестивалей, развития образовательных и культурных связей с соотечественниками, содействия сохранению русской языковой и культурной среды соотечественников, поддержки молодежи диаспоры, защиты прав и свобод соотечественников за рубежом. Гранты предоставлены для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, направленных на формирование и укрепление гражданской идентичности населения.

По информации Министерства юстиции РФ, на 7 сентября 2016 г. в крае зарегистрированы 6477 некоммерческих организаций, из них 803 религиозных объединения, 132 национально-культурных объединения, 24 национально-культурных автономии. Управление Минюста РФ по краю по состоянию на 15 января 2016 г. зарегистрировало 495 казачьих обществ [9].

Религиозные организации представляют 32 конфессии. В том числе: 370 православных организаций (доминирует РПЦ Московского патриархата), 220 – протестантских, 44 – «Свидетелей Иеговы», 12 – Армянской апостольской церкви, 9 – римско-католических, 9 – иудейских, 5 – мусульманских и т.д. [9]. Количество религиозных организаций возрастает. При краевой администрации работает Координационный совет по взаимодействию с религиозными организациями, в который вошли представители конфессий.

Более глубокое представление о религиозности населения дает анкетный опрос, проведенный социологами Кубанского государственного технологического университета в 2013 г. [10, с. 47–50]. Выборка – 1200 чел., квотная. Состав респондентов соответствовал составу жителей края по признакам пола, возраста, уровня образования, урбанизации, этнического состава. 87,1% опрошенных считают себя верующими, 9,8% – «скорее неверующими» и 3,1% не являются верующими. Большая часть верующих (81,8%) связывает себя с православием. На втором месте – ислам (2,9%), 2,5% исповедуют протестантизм. Приверженцы остальных конфессий составляют 2%. Не отнесли себя ни к какой конфессии 11%.

Как показал опрос, 44,5% обеспокоены ростом численности иных религий. Причинами обеспокоенности назвали:

- представители других религий придерживаются норм поведения, которые нельзя одобрить (27,9%);
- они вытесняют представителей традиционных религий (22,4%);
- представители других религий поддерживают только своих (21,3%);
- множество религий способствует *«уменьшению уникальности нашей культуры»* (12,3%);
- 14,8% затруднились назвать причины тревоги [15, с. 47–50].

Большинство опрошенных толерантны по отношению к представителям других религий. Только 15,1% респондентов предпочли бы не видеть представителей другой религии в стране. Но большинство (45,2%) не готово принять представителей других религий в качестве родственников. Охотнее жители края готовы взаимодействовать с представителями других религий в качестве соседей (41,6%), граждан страны (39,4%) и коллег по работе (42%) [10, с. 47–50].

По данным Духовного управления Республики Адыгея и Краснодарского края, численность мусульман в крае составляет 180 тыс. чел., действует 7 мечетей [11]. Кроме мусульман – постоянных жителей, на Кубани находится до 160 тыс. трудовых мигрантов из Средней Азии (около 15 тыс. чел. – 10% из них легализовались), по мнению координатора сочинской приемной сети «Миграция и право» С. Симонова [12]. Среди мусульман преобладают татары, чеченцы, даргинцы, ингуши, представители дальнего зарубежья.

В 2016 г. открытых политических конфликтов в межконфессиональной сфере не зафиксировано. На сайтах в республиках Северного Кавказа иногда публикуются статьи, в эмоциональном и малодоказательном стиле оценивающие положение мусульман в Краснодарском крае. Но сколько-нибудь серьезного влияния на повестку дня политического процесса и на общественное мнение края они не оказывают.

Регулярно проходят контакты руководителей религиозных организаций под эгидой Общественной палаты края, Центра национальных культур Кубани. Постоянно проводятся рабочие встречи прокурора края с представителями духовенства всех конфессий по вопросам законности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, роли религиозных объединений в воспитании молодежи.

С начала 1990-х гг. работает Центр национальных культур Краснодарского края, в котором участвуют 35 национально-культурных общественных объединений [13]. В городах Армавире, Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Туапсинском районе также действуют центры национальных культур. Они объединяют 100 общественных организаций и являются важным институтом диалога власти с обществом [14]. Национально-культурные объединения края вели диалог в рамках Центра национальных культур Кубани и центров в крупных городах, Общественной палаты края, Совета при главе администрации (губернаторе) края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Одним из основных каналов обмена информацией и взаимодействия администрации Краснодарского края и общественных объединений является Совет при главе администрации края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (образован в 2005 г.). С 2007 г. Совет ежегодно публиковал доклад о состоянии гражданского общества и прав человека, о развитии институтов гражданского общества и обеспечения прав граждан. Этот доклад содержал выработанные комиссиями и рабочими группами Совета рекомендации. С 2014 г. доклад готовит Общественная палата края.

19 сентября 2013 г. постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 1043 утвержден состав Общественной палаты Краснодарского края (30 чел.). В составе Общественной палаты создана комиссия по вопросам развития гражданского общества (вопросы развития гражданского общества, межнациональных и межконфессиональных отношений, СМИ и обеспечения свободы слова) под председательством О.И. Георгиева [15]. Создано и действует 8 общественных палат муниципального уровня [9].

Центр национальных культур реализует грант «Профилактика экстремизма и терроризма в многонациональной среде молодежи Кубани», регулярно организует научно-практические конференции, круглые столы, просветительские мероприятия знакомства с этническими культурами. Постоянно проводятся встречи национально-культурных обществ, руководителей структурных подразделений администрации края, муниципальных образований с молодежью.

Подписано соглашение между УФМС России по Краснодарскому краю, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Центром национальных культур Краснодарского края. Стороны соглашения намерены содействовать интеграции законопослушных иностранных граждан в российское общество.

На протяжении длительного времени (с середины 1990-х гг.) в казачьем движении края доминирует Кубанское казачье войско (ККВ) – реестровая общественная организация. Это выгодно отличает край от соседних Ростовской области и Ставропольского края, где казачество расколото. Атаманом ККВ с 2007 г. является вице-губернатор края Н.А. Долуда.

Активизировалось влияние ККВ на принятие федеральных законодательных актов, регламентирующих экономический и политический статус казачества. Губернатор края В.А. Кондратьев предложил наделить атаманов районных казачьих обществ статусом заместителей глав муниципальных образований. Это будет способствовать патриотическому воспитанию и увеличит ряды казачьих обществ за счет потомственных казаков [16]. Атаман Н.А. Долуда на заседании Совета атаманов реестровых казачьих войск России в мае 2016 г. сообщил, что члены казачьих обществ будут наделяться землей в облегченном порядке, без конкурсных торгов. Такое решение принято органами власти Краснодарского края, но Долуда высказал на отчетном сборе Майкопского районного казачьего общества мнение, что это необходимо сделать и руководству соседних регионов (Адыгеи и Карачаево-Черкесии) [17].

Атаман Н.А. Долуда предложил на заседании Совета атаманов реестровых казачьих войск России, чтобы реестровые казаки получили право служить в рядах Национальной гвардии коллективно в одних подразделениях. Он предложил определить квоту мобилизации от каждого казачьего войска страны. Почти 500 из 6 тыс. призывников от Краснодарского края в Вооруженные Силы РФ весной 2016 г. являются казаками. Необходимо сделать более тесным взаимодействие ККВ с Федеральным агентством по делам национальностей. Н.А. Долуда поставил задачу: во всех регионах проживания должны быть планы по развитию казачьих обществ [16; 18].

Конфликтогенный потенциал имеют сложные вопросы истории кубанского казачества, обсуждаемые в общественных объединениях и социальных сетях. Активизировалась дискуссия об оценке казачьего зарубежья 1920–1990 гг., в частности – его деятелей, сотрудничавших с нацистским режимом (В.Г. Науменко, А.Г. Шкуро, С.Г. Улагая и др.) [19]. Ряд казачьих публицистов критикует органы власти за отказ амнистировать подобных исторических персонажей. Данный аспект исторической памяти может использоваться для провоцирования противоречий между органами власти и казачьими активистами.

Согласно справке прокуратуры Краснодарского края, правоохранительные органы Кубани за 2015 г. выявили 29 преступлений экстремистской направленности, из них 25 – в сети Интернет, 19 – связанных с действиями международных террористических организаций. Пресечена противоправная деятельность 16 граждан РФ, намеревавшихся выехать в Сирию для участия в экстремистских группировках. Суды Краснодарского края за 2015 г. блокировали доступ к 172 сайтам экстремистской направленности, 32 чел. приговорены к административной ответственности за распространение экстремистских материалов [20].

В крае в 2015 г. за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении 22 лиц. По сообщению прокурора Краснодарского края Л. Коржинека, 15 из них задержаны, а 7 находятся в международном розыске [21]. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Подготовка и организация террористической деятельности) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Дела также возбуждены по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и статьи 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Украинский кризис стал поводом к попыткам зарубежных акторов стимулировать в Краснодарском крае сепаратистские настроения, координируя их из-за рубежа. Данная подрывная деятельность получила развитие в скоординированной информационной кампании, проводимой СМИ Украины с осени 2014 г. о мнимом «угнетении украинцев» на Кубани и их насильственной русификации [22]. Напротив, в крае не проявляются проукраинские либо иные сепаратистские настроения. Сообщества в социальных сетях, проводящие подобную линию, зарегистрированы только за рубежом.

Единичный случай – действия Д. Полюдовой, привлеченной к уголовной ответственности за сепаратистские настроения и участие в несанкционированном «марше за федерализацию Кубани». Октябрьский районный суд г. Краснодара в декабре 2015 г. приговорил Д. Полюдову к 2 годам тюремного заключения. Она признана виновной в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 и 2 ст. 280), в том числе – посредством интернет-публикаций. Реакцию правоохранительных органов вызвали опубликованные Полюдовой на ее странице в социальной сети обращение к Украине и международному сообществу от лица украинцев о якобы имеющих место гонениях на Кубани [23].

Федеральные и региональные органы власти, основная часть этнокультурных общественных объединений края проводят миротворческую линию, стремясь поддерживать межэтническое согласие. 21 мая 2016 г. казаки Майкопского отдела ККВ приняли участие в поминовании 152-й годовщины окончания Кавказской войны в г. Майкопе (наряду с представителями национально-культурных организаций Адыгеи). По словам атамана Майкопского отдела А. Данилова, этот памятный день – общая боль и адыгов, и казаков [24].

Таким образом, обзор этнополитических процессов в Краснодарском крае доказывает необходимость активной политики, основанной на профессиональном научном мониторинге и прогнозе ситуации.

Действует Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2013–2017 годы», принятая в 2012 г. Цели и задачи Программы – гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур; обеспечение взаимодействия исполнительных органов власти края и местного самоуправления с национально-культурными объединениями; профилактика экстремизма и терроризма; поддержка и распространение идей духовного единства и межэтнического согласия [25].

Действует долгосрочная краевая целевая программа «Сохранение и воссоздание объектов культурного наследия культового назначения и поддержка социально ориентированных религиозных организаций в Краснодарском крае на 2012–2016 годы», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 30 июня 2011 г.

Вместе с тем, набор мер органов государственной власти по выполнению программы неполно удовлетворяет современным требованиям. Приоритет по старинке отдан фестивалям этнических культур, просветительским и информационным публикациям в СМИ, обучающим семинарам для государственных и муниципальных служащих.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.07.2014 г. № 694 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2014–2016 годах в Краснодарском крае Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» система этнополитических мер усовершенствована [26]. Реализация национальной политики впервые согласована с мерами формирования российской гражданской идентичности и патриотизма. Ведется регулярная работа экспертно-аналитических и консультативных структур.

Рекомендации таковы. Речь должна идти о финансировании масштабных социологических и конфликтологических исследований, организации постоянного мониторинга межэтнических отношений, их прогнозирования и профессионального консультирования органов власти. Необходимо создать в структуре краевой и муниципальных администраций, представительных органов более влиятельные, чем сейчас, структурные подразделения, специализированные на этнополитике и сформированные из профессионалов. Следует ускорить создание территориального управления Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации в Краснодарском крае, законодательно определив его функции, штат, финансирование.

Принцип равенства всех этнических общностей и индивидов эффективно может реализоваться в экстерриториальных формах. Нуждается в усиленном развитии институт экстерриториальной национально-культурной автономии. Необходимо коренным образом улучшить финансирование и организацию изучения русского языка в полиэтничных и миграционно привлекательных местностях. Значительные ресурсы следует направить на поддержку интернет-сайтов, противодействуя пропаганде сепаратизма и этнорелигиозного радикализма.

Источники и литература.

1. Межэтнические отношения и религиозная ситуация в Южном федеральном округе. Экспертный доклад (второе полугодие 2015 года) / под общ. ред. В.А. Тишкова. Ростов-на-Дону: Издательство Фонд науки и образования, 2016. 156 с.
2. Баранов А.В. Региональные политические конфликты на Северо-Западном Кавказе и в Крыму: сравнительный анализ. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2015. 242 с.
3. Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодежной среде полиэтничного региона. Опыт эмпирического исследования / под науч. ред. Т.А. Хагурова. Краснодар: Парабеллум, 2015. 232 с.
4. Общая характеристика воспроизводства населения в крае. 2016 [Электронный ресурс] // Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/8c42e3804d365619a52af54fc772e0bb/%D0%95%D0%94%D0%9D.htm
5. Национальный состав населения по субъектам Российской Федерации. Перепись 2010. [Электронный ресурс] // Сайт Всероссийской переписи населения 2010 г. Режим доступа: www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/tab7.xls
6. Итоги всероссийской переписи населения 2010 года. М.: Статистика России, 2013. Т. 4. 675 с.
7. Исполнительные органы государственной власти [Электронный ресурс] // Сайт Администрации Краснодарского края. Режим доступа: <http://admkrain.krasnodar.ru/content/464/show/33573/>
8. Информация о результатах рассмотрения рекомендаций Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека [Электронный ресурс] // Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Режим доступа: <http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2371/>
9. Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях [Электронный ресурс] // Сайт Министерства юстиции РФ. Режим доступа: <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx>
10. Сергиенко Н.Л., Круглик Н.В., Муха В.Н. Религиозная идентичность жителей Краснодарского края // Теория и практика общественного развития. 2013. № 8. С. 47–50.
11. Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Деятельность [Электронный ресурс] // Сайт Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Режим доступа: <http://islam.maykop.ru/work/index.html>
12. Туаев М. На Кубани действует негласный запрет на строительство мечетей, заявили представители мусульманской общины. [Электронный ресурс] // Сайт «Кавказский узел». Режим доступа: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/249591/>
13. Национально-культурные общественные объединения ЦНК [Электронный ресурс] // Сайт Центра национальных культур Кубани. Режим доступа: http://kubanetnos.ru/?page_id=57
14. Ольга Ладыгина приняла участие в совещании полпреда Президента в ЮФО о предотвращении межэтнических конфликтов [Электронный ресурс] // Сайт Управления Федеральной миграционной службы по Краснодарскому краю. Режим доступа: <http://www.ufmskrn.ru/site2/news/66896/>
15. Общественная палата Краснодарского края. [Электронный ресурс] // Сайт Общественной палаты Краснодарского края. Режим доступа: http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/1445/1438/newsitem/24053

16. Триандофилова О. Важные вопросы надо решать сообща // Кубанские новости. 2016. 14 мая. № 72 (6036).
17. Щербакова А. Перемены нужны как воздух // Кубанские новости. 2016. 2 апр. № 50 (6014). С. 7.
18. Власенко А. Больше полномочий атаманам // Кубанские новости. 2016. 6 мая. № 68 (6032). С. 3.
19. Приймак А. Героизация без разбора [Электронный ресурс] // Сайт Информационного агентства Eurasia Daily. Режим доступа: <https://easaily.com/ru/news/2016/03/17/geroizaciya-bez-razbora-pochemu-na-kubani-uvেকেচিবায়ুত-পাম্যুত-নাসিস্টিক-পোসনিক>
20. Мочалова И. Почему вербуют нашу молодежь? // Вольная Кубань. Краснодар, 2016. 21 апр. № 43 (26362). С. 9.
21. Исупова С. На Кубани за попытку примкнуть к ИГ возбуждены дела против 22 человек. [Электронный ресурс] // Сайт РИА-Новости. Режим доступа: <http://ria.ru/incidents/20151224/1348428035.html#ixzz3vNAk4UUd>
22. Губернатор Донецкой области пообещал «вернуть» Кубань в состав Украины. [Электронный ресурс] // Сайт газеты «Московский комсомолец». Режим доступа: <http://www.mk.ru/politics/2016/06/07/gubernator-doneckoy-oblasti-poobeshhal-vernut-kuban-v-sostav-ukrainy.html>
23. Организатора «Марша за федерализацию Кубани» приговорили к двум годам колонии [Электронный ресурс] // Сайт интернет-издания «slon.ru». Режим доступа: <https://slon.ru/posts/61585>
24. Ларина О. Кавказская война – трагедия народа // Кубанские новости. 2016. 28 мая. № 80 (6044).
25. Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае на 2013–2017 годы» (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.12.2012 № 1511) [Электронный ресурс] // Сайт справочно-правовой системы «Право.ру». Режим доступа: <http://www.docs.pravo.ru/document/view/29667633/30367059/>
26. Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2014–2016 годах в Краснодарском крае Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.07.2014 г. № 694 [Электронный ресурс] // Сайт Информационного портала Краснодарского края. Режим доступа: <http://krasnodar.regnews.org/docs/sq/bw.htm>

References.

1. Mezhetnicheskiye otnosheniya i religioznaya situatsiya v Yuzhnom federalnom okruge. Ekspertnyy doklad (vtoroye polugodiye 2015 goda) / pod obshch. red. V.A. Tishkova. Rostov-na-Donu: Izdatelstvo Fond nauki i obrazovaniya. 2016. 156 s.
2. Baranov A.V. Regionalnyye politicheskiye konflikty na Severo-Zapadnom Kavkaze i v Krymu: sravni-telnyy analiz. Krasnodar: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet. 2015. 242 s.
3. Ekstremizm i etnosotsialnyye konflikty v molodezhnoy srede polietnichnogo regiona. Opyt empiricheskogo issledovaniya / pod nauch. red. T.A. Khagurova. Krasnodar: Parabellum. 2015. 232 s.
4. Obshchaya kharakteristika vosproizvodstva naseleniya v kraye. 2016 [Elektronnyy resurs] // Sayt Territorialnogo organa Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Krasnodarskomu krayu. Rezhim dostupa: <http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstats/krsdstat/resources/8c42e3804d365619a52af54fc772e0bb/%D0%95%D0%94%D0%9D.htm>
5. Natsionalnyy sostav naseleniya po subyektam Rossiyskoy Federatsii. Perepis 2010. [Elektronnyy resurs] // Sayt Vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 g. Rezhim dostupa: www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/tab7.xls?
6. Itogi vserossiyskoy perepisi naseleniya 2010 goda. M.: Statistika Rossii. 2013. T. 4. 675 s.
7. Iсполnitelnyye organy gosudarstvennoy vlasti [Elektronnyy resurs] // Sayt Administratsii Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: <http://admkrain.krasnodar.ru/content/464/show/33573/>
8. Informatsiya o rezultatakh rassmotreniya rekomendatsiy Soveta pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii po razvitiyu grazhdanskogo obshchestva i pravam cheloveka [Elektronnyy resurs] // Sayt Soveta pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii po razvitiyu grazhdanskogo obshchestva i pravam cheloveka. Rezhim dostupa: <http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/2371/>
9. Informatsiya o zaregistrirrovannykh nekommercheskikh organizatsiyakh [Elektronnyy resurs] // Sayt Ministerstva yustitsii RF. Rezhim dostupa: <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx>
10. Sergiyenko N.L., Kruglik N.V., Mukha V.N. Religioznaya identichnost zhiteley Krasnodarskogo kraya // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2013. № 8. S. 47–50.
11. Dukhovnoye upravleniye musulman Respubliki Adygeya i Krasnodarskogo kraya. Deyatelnost [Elektronnyy resurs] // Sayt Dukhovnogo upravleniya musulman Respubliki Adygeya i Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: <http://islam.maykop.ru/work/index.html>
12. Tuayev M. Na Kubani deystvuyet neglasnyy zapret na stroitelstvo mechetey. zayavili predstaviteli musulmanskoй obshchiny. [Elektronnyy resurs] // Sayt «Kavkazskiy uzел». Rezhim dostupa: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/249591/>
13. Natsionalno-kulturnyye obshchestvennyye obyedineniya TsNK [Elektronnyy resurs] // Sayt Tsentra natsionalnykh kultur Kubani. Rezhim dostupa: http://kubanetnos.ru/?page_id=57
14. Olga Ladygina prinyala uchastiye v soveshchaniі polpreda Prezidenta v YuFO o predotvrashchenii mezhetnicheskikh konfliktov [Elektronnyy resurs] // Sayt Upravleniya Federalnoy migratsionnoy sluzhby po Krasnodarskomu krayu. Rezhim dostupa: <http://www.ufmskrn.ru/site2/news/66896/>

15. Obshchestvennaya palata Krasnodarskogo kraya. [Elektronnyy resurs] // Sayt Obshchestvennoy palaty Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/1445/1438/newsitem/24053
16. Triandofilova O. Vazhnyye voprosy nado reshat soobshcha // Kubanskiye novosti. 2016. 14 maya. № 72 (6036).
17. Shcherbakova A. Peremeny nuzhny kak vozdukh // Kubanskiye novosti. 2016. 2 apr. № 50 (6014). S. 7.
18. Vlasenko A. Bolshe polnomochiy atamanam // Kubanskiye novosti. 2016. 6 maya. № 68 (6032). S. 3.
19. Priymak A. Geroizatsiya bez razbora [Elektronnyy resurs] // Sayt Informatsionnogo agentstva Eurasia Daily. Rezhim dostupa: <https://easaily.com/ru/news/2016/03/17/geroizatsiya-bez-razbora-pochemu-na-kubani-uvekovechivayut-pamyat-nacistskih-posobnikov>
20. Mochalova I. Pochemu verbuyut nashu molodezh? // Volnaya Kuban. Krasnodar. 2016. 21 apr. № 43 (26362). S. 9.
21. Isupova S. Na Kubani za popytku primknut k IG vzbuzhdeny dela protiv 22 chelovek. [Elektronnyy resurs] // Sayt RIA-Novosti. Rezhim dostupa: <http://ria.ru/incidents/20151224/1348428035.html#ixzz3vHAK4UUd>
22. Gubernator Donetskoy oblasti poobeshchal «vernut» Kuban v sostav Ukrainy. [Elektronnyy resurs] // Sayt gazety «Moskovskiy komsomolets». Rezhim dostupa: <http://www.mk.ru/politics/2016/06/07/gubernator-doneckoy-oblasti-poobeshchal-vernut-kuban-v-sostav-ukrainy.html>
23. Organizatora «Marsha za federalizatsiyu Kubani» prigovorili k dvum godam kolonii [Elektronnyy resurs] // Sayt internet-izdaniya «slon.ru». Rezhim dostupa: <https://slon.ru/posts/61585>
24. Larina O. Kavkazskaya voyna – tragediya naroda // Kubanskiye novosti. 2016. 28 maya. № 80 (6044).
25. Dolgosrochnaya krayevaya tselevaya programma «Garmonizatsiya mezhnatsionalnykh otnosheniy i razvitiye na-tSIONalnykh kultur v Krasnodarskom kraye na 2013–2017 gody» (v red. Postanovleniya glavy administ-ratsii (gubernatora) Krasnodarskogo kraya ot 14.12.2012 № 1511) [Elektronnyy resurs] // Sayt spravочно-pravovoy sistemy «Pravo.ru». Rezhim dostupa: <http://www.docs.pravo.ru/document/view/29667633/30367059/>
26. Ob utverzhdenii Plana meropriyatiy po realizatsii v 2014–2016 godakh v Krasnodarskom kraye Strategii gosudarstvennoy natsionalnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda. Postanovle-niye glavy administratsii (gubernatora) Krasnodarskogo kraya ot 15.07.2014 g. № 694 [Elektronnyy re-surs] // Sayt Informatsionnogo portala Krasnodarskogo kraya. Rezhim dostupa: <http://krasnodar.regnews.org/docs/sq/bw.htm>

* * *

Baranov A. V. *Management of ethno-political processes in Krasnodar Krai in the context of geopolitical transformations in the Black Sea region / Baranov A.V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXI(VII). Series C: International relations. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 8–15.*

The article deals with actual trends in the management of ethno-political processes in Krasnodar Krai in the context of geopolitical transformations in the Black Sea region (2014–2016). Attention is paid to the institutional system of the state ethnic policy in the Krasnodar region, to the forms and methods of federal and regional authorities interactions with ethnic organizations and cosacks. Recommendations to actors of ethnic policy in Krasnodar Krai are made.

Key words: *ethno-political processes, management, Krasnodar Krai, geopolitical transformations, the Black Sea region.*